

СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК**METHODS OF FALSIFYING FINGER MARKS****ПОДМОКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,***Белгородский государственный национальный исследовательский университет.***ДОЛЖЕНКО НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА,***кандидат юридических наук, доцент,**Белгородский государственный национальный исследовательский университет.***PODMOKOV NIKITA SERGEEVICH,***Belgorod State National Research University.***DOLZHENKO NATALIA IGOREVNA,***Candidate of Law, Associate Professor,**Belgorod State National Research University.*

В статье рассмотрены некоторые способы фальсификации следов пальцев рук. Приведено определение понятия фальсификации следов пальцев рук. Проанализированы исследования, касающиеся выявления отличительных признаков искусственно созданных отпечатков пальцев. На основании данных исследований приведены отличительные признаки, характерные для отдельных способов фальсификации следов, обнаружение которых будет способствовать эффективному выявлению искусственно созданных следов. Сделан вывод, что выявление признаков каждого из приведенных способов возможно только при тщательном изучении в рамках производства дактилоскопической экспертизы.

The article discusses some ways of falsifying fingerprints. The definition of the concept of falsification of fingerprints is given. The research concerning the identification of distinctive features of artificially created fingerprints is analyzed. Based on these studies, the distinctive features characteristic of individual methods of falsification of traces are presented, the detection of which will contribute to the effective identification of artificially created traces. It is concluded that the identification of signs of each of the above methods is possible only with careful study within the framework of fingerprint examination.

Ключевые слова: следы, папиллярные узоры, фальсификация следов пальцев рук, способы фальсификации, идентификация, дактилоскопия, биометрия.

Key words: handprints, papillary patterns, falsification of fingerprints, methods of falsification, identification, fingerprinting, biometrics.

Дактилоскопия является одним из первых появившихся видов криминалистических экспертиз, в связи с чем эта область является наиболее исследованной за счет огромного пласта накопившихся знаний.

Как известно, идентификация человека по папиллярным узорам возможна благодаря их уникальности – у каждого рисунок папиллярных линий индивидуален. Кроме того, важным фактором является то, что в течение жизни человека папиллярные узоры остаются неизменными.

Впервые наличие уникальных узоров, состоящих из различного рода линий, на пальцах человека начали замечать еще в глубокой древности, о чем можно говорить ввиду существования различных археологических находок в виде наскальных изображений отпечатков рук, пальцев, где четко прослеживались папиллярные узоры [1, с. 175]. Возможно, что на том этапе у древних людей еще отсутствовало понимание индивидуального характера папиллярных узоров, но о знании об их наличии и проявлении интереса к отпечаткам пальцев можно говорить с уверенностью.

Развитие дактилоскопии как научного знания датируется второй половиной 19 века и ассоциируются с именем Уильяма Гершеля, который в ходе регулярного сравнения отпечатков пальцев людей, которые он придумал использовать для подписания финансовых документов, сделал вывод об их уникальном и неповторяющемся характере.

Дактилоскопия как метод исследования получила свое развитие на стыке 19-20 веков. В это время уже активно апробировалось ведение дактилоскопических картотек, которые помогали выявлению рецидивистов. При этом первое использование результатов дактилоскопической экспертизы в качестве доказательств по делу датируется 1905 годом, что стало окончательным подтверждением действенности и эффективности данного исследования [4, с. 46-47].

С развитием дактилоскопии, совершенствовались и имеющиеся способы собирания и анализа информации. Так, постепенно на смену привычным дактилоскопическим картам с целью оптимизации сбора и хранения информации пришли автоматизированные системы (ДАСТОРРО, АДИС Папилон), которые способны систематизировать дактилоскопическую информацию, анализировать и сравнивать изображения папиллярных узоров и идентифицировать личность по заданным показателям.

Благодаря появлению современных технологий формируются новые способы и методики, позволяющие упростить работу криминалистов и повысить качество работы со следами.

Кроме того, активно развивается использование биометрических данных в повседневной жизни человека. Так, например, отпечатки пальцев используются на бытовом уровне для блокировки пользователями электронных устройств. Также биометрия активно внедряется как средство удостоверения личности для доступа к персональным и банковским данным, что порождает все новые попытки фальсифицировать следы папиллярных узоров с целью получения преступниками доступа к указанным системам.

Таким образом, расширяется круг возможностей для использования искусственно созданных следов в преступных целях, например, для взлома биометрических систем.

С развитием технологических процессов появляются новые способы фальсификации следов пальцев рук.

В связи с этим, предлагаем рассмотреть некоторые существующие способы изменения пальцевых отпечатков, используемых преступниками, а также методы их распознавания.

Прежде всего, под фальсификацией следов пальцев рук следует понимать изменение пальцевого узора с целью искажения характерных черт для невозможности их дальнейшей достоверной идентификации.

Способы фальсификации папиллярных узоров условно можно разделить на две группы:

- 1) изменение рисунка папиллярного узора на коже человека;
- 2) изготовление искусственных папиллярных узоров в виде муляжей [2, с. 177].

Попытки изменить отпечатки пальцев путем воздействия на них высокими температурами и химическими веществами (вытравливание папиллярных линий кислотой) известны довольно давно и не являются чем-то новым для криминалистики.

Относительно новым способом фальсификации отпечатков пальцев является использование лазера. При таком способе может использоваться косметический лазерный аппарат,

используемый обычно для удаления татуировок и кожных дефектов, либо лазер, применяемый для нанесения различного вида гравировок. Отмечается, что некоторые технологии лазерного оборудования могут обеспечить девяносто процентное отсутствие следов механического воздействия на коже [5].

Говоря об отличительных особенностях, присущих видоизмененным с помощью воздействия лазера отпечаткам пальцев, следует учитывать результаты исследования, проведенного в 2004 г. СЮИ при МВД России. Исследователями был сделан вывод о том, что после изменения лазером высоты папиллярных линий испытуемого на оттисках его следов пальцев рук, могут быть выявлены особенности:

- 1) Неоднородность папиллярной линии по длине;
- 2) Разрывы папиллярных линий [5].

Однако следует отметить, что данные признаки не обязательно свидетельствуют о том, что папиллярные узоры подвергались видоизменению, так как они могут быть выявлены и при исследовании папиллярных узоров, не подвергавшихся видоизменению. Поэтому обнаружение данных особенностей само по себе не говорит о видоизменении папиллярных узоров, но в некоторых случаях должно служить основанием для более детальной проверки таких следов.

Следующим рассмотренным нами способом фальсификации следов пальцев рук будет создание искусственных папиллярных узоров путем их воспроизведения на объемных следах или муляжах. Спектр материалов для создания подобных муляжей с развитием промышленных технологий становится все больше и больше, так как появляются различные новые современные материалы с постоянно улучшающимися характеристиками. Способы изготовления таких муляжей условно подразделяют на три группы: бытовой, технологический и комбинированный [6, с. 73].

Под бытовым способом понимается изготовление муляжей без использования какого-либо оборудования, в частности, к данному способу относится копирование реальных отпечатков с листа бумаги посредством его предварительной обработки дактилоскопическим порошком и создание слепков при помощи клея ПВА, желатина и других подручных и легкодоступных материалов.

В одной из работ О.А. Соколовой описываются экспериментальные действия, целью которых являлось установление признаков фальсификации папиллярных узоров при использовании бытового способа. С оттиска указательного пальца левой руки в контрольной карточке, путем наложения светлой дактопленки с поверхности папиллярного узора было откопировано красящее вещество черного цвета (типографская краска), которым он был отпечатан. Впоследствии из контрольной карточки было произведено повторное копирование на следокопировальную пленку (СКП) типа «Скотч». В ходе данного исследования была проведена фотосъемка по правилам масштабной фотографии и затем была изготовлена фототаблица.

По результатам проведенного сравнительного исследования фотоснимка указательного пальца левой руки на оригинале контрольной дактокарты и фотоснимков его моделей на светлой дактопленке было установлено:

1. Форма и размеры оттиска указательного пальца левой руки на контрольной карточке и его модели, перекопированной на светлую дактопленку и на скотч практически совпадают.
2. Качество модели с оттиска указательного пальца левой руки, перекопированной на светлую дактопленку, – нечеткое; на СКП типа «Скотч» качество модели с оттиска – четкое.
3. Отображения папиллярных линий в:
 - Модели указательного пальца левой руки, перекопированного на светлую дактопленку, многократно прерываются, их конфигурация нечеткая, края расплывчатые, поры не

наблюдаются;

– В модели, перекопированной на СКП типа «Скотч», края папиллярных линий четкие, их конфигурация хорошо определяется, поры отчетливо видны [7, с. 114-116].

Автором был сделан вывод о том, что СКП «Скотч» вполне пригоден для изготовления муляжа, который впоследствии может использоваться преступником для взлома биометрических систем.

Технологический способ изготовления искусственных папиллярных узоров подразумевает использование современных технологий и материалов. В частности, при изготовлении подобных моделей используются такие материалы, как полимер, пластизол, различные виды резины, пластичные массы.

Н.В. Ефременко, А.С. Башиловой было проведено исследование оттисков искусственно созданных отпечатков пальцев, выполненных путем применения различных технологий, а именно с использованием фотополимера, лазерного гравирования, а также флеш-технологии на резиновых основах.

Фотополимер представляет собой вещество, которое меняет свои свойства под воздействием света. Способ фальсификации следов с помощью фотополимера заключается в использовании при их изготовлении технологий, применяемых для производства флексографских печатных форм. Изготовление осуществляется в несколько этапов – компьютерное моделирование макета и изготовления модели необходимого папиллярного узора.

Лазерное гравирование, представляет собой процесс нанесения определенного изображения с помощью лазерного луча на подложку. Для такой цели довольно часто используются установки для изготовления штампов и печатей. Лазерный луч наносит необходимое изображение на подложку, например, резиновую или силиконовую, и таким образом, мы получаем штамп с изображением папиллярных узоров.

Флеш-технология основана на процессе запекания пор термочувствительной микропористой резины под воздействием световой энергии лампы-вспышки, которая преобразуется в тепловую энергию. В повседневной жизни данная технология так же, как и лазерная гравировка, используется для изготовления клише печатей и штампов.

Так, при исследовании следов, созданных посредством таких макетов, были установлены отображающиеся в них особенности:

- 1) Наличие соединительных усиков между папиллярными линиями (характерно для моделей, выполненных на резине путем лазерного гравирования и по флеш-технологии);
- 2) Наличие необоснованных разрывов в местах утончения (характерно для фотополимерных моделей);
- 3) Отсутствие отображения пор (характерно для моделей, изготовленных фотополимерным способом, а также посредством использования лазерной гравировки и флеш-технологии) [2, с. 178-180].

Помимо перечисленного выше, выделяют такой признак, как отсутствие потожировых следов на отображении отпечатка. Данный признак так же следует учитывать при выявлении фальсификации следов пальцев рук, но стоит отметить, что в последнее время стало возможным нанесение потожирового вещества на поверхность эластичной копии следа [7, с. 114], что еще больше затрудняет работу криминалиста при определении факта создания преступником муляжей следа владельца.

Комбинированный способ, в свою очередь, заключается в использовании нескольких способов вместе.

Стоит отметить, что все перечисленные выше особенности возможно обнаружить только путем тщательного исследования следов пальцев рук при производстве дактилоскопической экспертизы, если имеются основания полагать, что была осуществлена их фальсификация.

Кроме перечисленных способов, которые направлены непосредственно на создание физической модели с искусственными папиллярными линиями, возник и развивается новейший метод нефизической подделки отпечатков пальцев с целью взлома систем безопасности, основанный на применении биометрических данных.

Так, учеными из Нью-Йорка была создана нейросеть, способная осуществлять взлом биометрических систем и подделку отпечатков пальцев, которые находятся в ее базе данных. Алгоритм, который использует нейросеть, основан на использовании «слабых мест» идентификации отпечатков пальцев, производимых устройствами, а именно, использование лишь части отпечатка, повторении рельефов на отпечатках и наличии нескольких основных паттернов для расшифровки [3].

Пока что данный алгоритм только разрабатывается и совершенствуется, но уже можно отметить, что удобство разработки такой нейросети заключается в том, что при ее использовании у преступников отсутствует необходимость создания физических муляжей, а также есть возможность дистанционного взлома биометрических систем.

Таким образом, в настоящее время существует большое количество способов фальсификации следов пальцев рук. Способы фальсификации папиллярных узоров условно можно разделить на такие группы, как изменение рисунка папиллярного узора на коже человека и изготовление искусственных папиллярных узоров в виде муляжей. Изготовление искусственных папиллярных узоров в виде муляжей в свою очередь возможно посредством бытового, технологического и комбинированного способов. Кроме того, появляются и абсолютно новые способы фальсификации, которые нельзя отнести ни к одной из перечисленных групп – например, использование алгоритмов нейросети для взлома биометрических систем. Исследования авторов, направленные на изучение различных способов фальсификации папиллярных узоров, рассмотренные настоящей статье, позволяют сделать вывод о том, что каждый способ имеет свои отличительные признаки, но выявление таких признаков возможно только при тщательном изучении в рамках производства дактилоскопической экспертизы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарафутдинова М.Н. Истоки дактилоскопии // Публичное и частное право. 2014. № 2. С. 173-177.
2. Ефременко Н.В. Установление факта фальсификации следов пальцев рук / Н.В. Ефременко, А.С. Башилова // Вестник Полоцкого государственного университета. 2014. № 13. С. 175-182.
3. Нейросеть научили подделывать отпечатки пальцев для обмана биометрических систем. URL: <https://incrussia.ru/news/nejroset-nauchili-poddelyvat-otpechatkipaltsev/?ysclid=lu8l65grxz389897-677>.
4. Пинчук П.В. Дактилоскопия: исторические аспекты и роль в решении идентификационных задач на современном этапе ее развития // Проблемы экспертизы в медицине. 2001. № 2. С. 46-49.
5. Полтавский А.А. Современные возможности создания искусственных папиллярных узоров и их признаки, отображающиеся в следах. URL: <https://studfile.net/preview/10088587/page:16>.
6. Соколова О.А. Дактилоскопическая диагностика. М.: МосУ МВД России, 2015. 131 с.
7. Соколова О.А. Особенности выявления признаков фальсификации следов папиллярных узоров рук при производстве дактилоскопических экспертиз (экспериментальные исследования) / О.А. Соколова, А.О. Лаптева. Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С. 112-116.

© Подмоков Н.С., Долженко Н.И., 2024.